

Abschlussbericht

Planetary Health

–

Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung

Ein Forschungsprojekt am Museum für Naturkunde Berlin

gefördert unter dem Aktenzeichen 37995/01 von der

Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Januar 2025

Verfasser: Dr. Konstantin S. Kiprijanov

Projektteam: Dr. Susanne Hecker, Dr. Konstantin S. Kiprijanov, Dr. Kim Grützmaker, Hedi Schloddarick

Projektbeginn: 1. Juli 2022

Projektlaufzeit: 1. Juli 2022 bis 31. Oktober 2024

Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

Invalidenstraße 43

10115 Berlin

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	S. 3
Tabellenverzeichnis	S. 4
Abkürzungsverzeichnis	S. 5
Zusammenfassung	S. 6
1. Anlass und Zielsetzung des Projekts	S. 8
2. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden	S. 9
3. Zentrale Ergebnisse	S. 17
3.1. Community und relevante Stakeholder:innen schwer zu erfassen	S. 17
3.2. Forschungsdefizit im Bereich Public Engagement und Planetare Gesundheit	S. 17
3.3. Herausforderungen und Potenziale von Planetary Health-Themen in Wissenschaftskommunikation und Public Engagement	S. 19
3.4. Bedarf an anwendungsorientierten Empfehlungen und Leitlinien	S. 20
3.5. Reflexion der eigenen Annahmen, Rollen und Erwartungshaltungen befördern	S. 20
4. Diskussion	S. 20
5. Fazit	S. 21
Literaturangaben	S. 22
Anlagen	S. 25
Anlage A: Leitbild Public Engagement zu Planetarer Gesundheit mit Fokus auf Ernährung und Ernährungssysteme	S. 24
Anlage B: Projektbeschreibung „Planetary Health – Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung“	S. 31

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Stakeholder:innenmatrix. Eigene Darstellung in Anlehnung an Change Factory (2014) S. 10
- Abb. 2: Ergebnissammlung unserer Session des Workshops „Planetary Health Diet in der Bildung“ auf dem Berliner „Weltacker“ am 04.05.2023. Copyright Konstantin S. Kiprijanov S. 14
- Abb. 3: Ergebnissammlung des Workshops „Grundlagen der guten Planetary Health-Kommunikation“, abgehalten auf dem PHF am 30.11.2023. Copyright Konstantin S. Kiprijanov S. 14
- Abb. 4: Ergebnissammlung des Workshops „Grundlagen der guten Planetary Health-Kommunikation“, abgehalten auf dem PHF am 30.11.2023. Copyright Konstantin S. Kiprijanov S. 14

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Methodischer Rahmen der Literaturanalyse	S. 12
Tab. 2: Übersicht der in 2022 und 2023 durchgeführten Co-Creation-Workshops sowie der beteiligten Stakeholder:innengruppen	S. 13
Tab. 3: Übersicht der in 2024 durchgeführten Validierungsmaßnahmen sowie der beteiligten Stakeholder:innengruppen	S. 15
Tab. 4: Transferaktivitäten und Outputs des Projekts	S. 16
Tab. 5: Übersicht über Potenziale und Herausforderungen von PE mit OH, GH und PH	S. 18

Abkürzungsverzeichnis

AP – Arbeitspaket
BMEL – Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
DGE – Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.
ECSA – European Citizen Science Association
GH – Global Health
LCOY – Local Conference of Youth
MfN – Museum für Naturkunde Berlin
OH – One Health
PE – Public Engagement
PH – Planetary Health
PHF – Planetary Health Forum
RKI – Robert Koch-Institut
WHS – World Health Summit
WissKomm – Wissenschaftskommunikation

Zusammenfassung

Ernährung und Ernährungssystem besitzen nicht nur einen enormen – positiven und negativen – Einfluss auf die menschliche Gesundheit, sondern bestehende Ernährungssysteme können wesentlich zur Ausdehnung und Beschleunigung von Umweltzerstörung beitragen. Zugleich können nachhaltige Ernährungssysteme und ein aufgeklärtes, nachhaltiges Konsumverhalten einen zentralen Beitrag zum Schutz und Erhalt der Planetaren Gesundheit (engl. Planetary Health) leisten. Dieser tiefgreifende Wandel kann jedoch nur gelingen, wenn wissenschaftsbasierte Lösungsansätze auf Grundlage von strategisch geplanten Austauschprozessen mit relevanten Akteur:innen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft entwickelt werden, um bestehendes Wissen zu mobilisieren sowie neues, handlungsrelevantes Wissen zu erzeugen. Ebenso kann die Aushandlung vielfältiger Optionen der Ernährung und Lebensmittelversorgung nur im Zusammenspiel zwischen diesen Akteur:innengruppen und nur unter Einbezug von politischen Entscheidungsträger:innen gelingen.

Das Pilotprojekt „Planetary Health – Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung“ verfolgte das Ziel, mittels Public Engagement (PE) neue Wege für einen nachhaltigen Wandel unseres Ernährungssystems und Konsumverhaltens zu eröffnen. Es wurde unter Einsatz sozialwissenschaftlicher Methoden untersucht, wie dialogorientierte und partizipative Austausch- und Aushandlungsprozesse sozioökologische Transformationen anstoßen und bestärken können, zunächst fallstudienartig im Bereich Ernährung für Planetare Gesundheit. Die wissenschaftliche Arbeit verfolgte einen transdisziplinären Ansatz, der unterschiedliche Perspektiven und Methoden der theoretischen und empirischen Forschung mit Co-Creation-Workshops verbindet. Das Forschungsprojekt stellte das Gestaltungs- und Veränderungspotenzial von PE im Bereich Ernährung für Planetare Gesundheit heraus, indem zunächst die möglichen Outcomes und Vorteile entsprechender Aktivitäten identifiziert wurden. Darauf aufbauend wurde gemeinsam mit relevanten Stakeholder:innen eine Reihe von bedarfsorientierten PE-Empfehlungen entwickelt und in Form eines Leitbildes konsolidiert, um interessierte Akteur:innen zu befähigen, mittels PE-Maßnahmen eine Transformation in ihrem jeweiligen Handlungs- und Kommunikationsfeld voranzutreiben.

Im Verlauf des Projekts wurden zentrale theoretische Erkenntnisse und praxisrelevante Ergebnisse erarbeitet, die wichtige Impulse für die Forschung und Praxis im Bereich PE mit Planetarer Gesundheit liefern. Fünf Punkte sind besonders hervorzuheben:

1. **Herausforderungen bei der Erfassung der Community und relevanter Stakeholder:innen:** Die Begriffe „One Health“, „Global Health“ und „Planetary Health“ sind in der Forschungsliteratur oft unscharf voneinander abgegrenzt und werden häufig synonym verwendet (AP1), was eine klare Trennung der Perspektiven erschwert. Die relevanten Akteur:innen sind ebenso schwer zu identifizieren, da sie hochdiverse berufliche Hintergründe und Tätigkeitsfelder aufweisen sowie häufig in mehreren Communities (One Health, Global Health und Planetary Health) gleichzeitig aktiv sind. Dies erschwerte die Identifikation von Interessierten und möglichen Nutzer:innen von PE für Planetare Gesundheit erheblich. Die Stakeholder:innenanalyse (AP1) gestaltete sich dementsprechend langwierig und stützte sich überwiegend im Schneeballprinzip auf persönliche Kontakte und informelle Netzwerke.
2. **Forschungsdefizit im Bereich PE mit Planetarer Gesundheit:** Die in AP1 durchgeführte Literaturanalyse zeigte deutlich auf, dass konstruktive Kommunikation zu und PE mit Planetarer Gesundheit ein bisher wenig beforschtes Feld darstellt. Dementsprechend liegen nur wenige Studien vor, die eine (kommunikations-)theoretische Einordnungen oder konkrete Anleitungen für Kommunikations- und Partizipationsmaßnahmen in diesem Themenfeld bieten.
3. **Herausforderungen und Potenziale von Planetary Health-Themen in Wissenschaftskommunikation und PE:** Sowohl in den Stakeholder:innen-Workshops (AP2 & AP3) als auch in der praktischen Kommunikationsarbeit (AP4) wurde deutlich, dass die Perspektive der

Planetaren Gesundheit gewisse Hürden für die Kommunikation der komplexen Wechselwirkungen zwischen tierischer Gesundheit, menschlicher Gesundheit und dem Zustand der planetaren Systeme aufweist. Das Konzept ist Menschen außerhalb der institutionalisierten Wissenschaft wenig bekannt, oft schwer verständlich und führt zu begrifflichen Verwirrungen. Zugleich zeigten durchgeführte PE-Maßnahmen (AP4) auf, dass ernährungsbezogene Themen und Narrative einen produktiven Ansatz für Engagement-Maßnahmen und damit einen niedrigschwelligen Zugang zu Planetary Health-Themen bieten können: Formate wie Kochworkshops (AP4) erwiesen sich als effektive Maßnahmen, um Teilnehmer:innen tiefere Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Gesundheit und ökologischer Nachhaltigkeit zu ermöglichen und diese sowohl für individuelle als auch gesellschaftliche und politische Handlungsmöglichkeiten zu sensibilisieren.

4. **Bedarf an anwendungsorientierten Empfehlungen und Leitlinien:** Ein beträchtlicher Anteil der beteiligten Stakeholder:innen äußerte in den durchgeführten Workshops und Konsultationen (AP2 und AP3) ein großes Interesse an PE mit Planetarer Gesundheit als Instrument zur Stärkung sozioökologischer Transformationsprozesse. Um jedoch die bestehenden Hürden beim Einstieg in die Planung und Umsetzung solcher Aktivitäten zu überwinden, besteht ein dringender Bedarf an praktischen und leicht zugänglichen Anleitungen für interessierte Akteur:innen ohne Vorerfahrungen in der PE-Praxis.
5. **Förderung der Reflexion der eigenen Annahmen, Rollen und Erwartungshaltungen:** Die durchgeführten Stakeholder:innen-Workshops (AP2 & AP3) zeigten auf, dass insbesondere Wissenschaftler:innen und Mediziner:innen häufig von einem Wissensdefizit bei den Adressat:innen ihrer PE-Maßnahmen ausgehen. Expert:innen sind daher gefordert, ihre eigene Position kritisch zu reflektieren. Dies bedeutet vor allem, die eigenen expliziten und impliziten Annahmen — seien sie epistemischer, kultureller oder sozialer Natur — vor und während PE-Maßnahmen zu hinterfragen und ein Bewusstsein für die zugrunde liegenden Machtstrukturen und Hierarchien zu entwickeln. Zudem sind Vertrauen und Transparenz essenziell. Dies erfordert, die Ziele und beabsichtigten Ergebnisse der PE-Maßnahmen gegenüber allen Beteiligten klar zu kommunizieren.

Die Pilotstudie „Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung“ unterstrich die Rolle von PE als effektives Instrument für die Initiierung von Transformationsprozessen und betonte zugleich den hohen Mehrwert einer systematischen, empirischen Untersuchung der dialogorientierten und partizipativen Wissenschaftskommunikation in diesem Themenfeld. Die Projektergebnisse machen deutlich, dass entsprechende PE-Maßnahmen eine differenzierte und bedarfsorientierte Herangehensweise erfordern, die auf konstruktiver Kommunikation basiert und jegliche Formen von Bevormundung und vermeintlicher Erziehung ausschließt. Stattdessen sollten PE-Aktivitäten darauf abzielen, Menschen durch die Gestaltung von Aushandlungsräumen zur aktiven Auseinandersetzung mit den Themen Planetare Gesundheit, Ernährung und Ernährungssysteme zu motivieren. Solche Räume ermöglichen es, unterschiedliche Perspektiven einzubringen und individuelle Ernährungsgewohnheiten kritisch zu reflektieren. Gleichzeitig eröffnen sie den Dialog über die Effekte politischen und wirtschaftlichen Handelns auf bestehende Ernährungssysteme. Die Einbindung diverser Akteur:innengruppen ist dabei essenziell, um einen breiten Austausch und eine konstruktive Zusammenarbeit zu fördern, die langfristige und systemische Veränderungen unterstützt.

1. Anlass und Zielsetzung des Projekts

Anlass

Ernährungssysteme besitzen nicht nur einen enormen – positiven und negativen – Einfluss auf die menschliche Gesundheit, sondern tragen auch in einem großen Ausmaß zur Ausdehnung und Beschleunigung der Umweltzerstörung bei. Ernährung stellt damit einen wesentlichen Hebel nicht nur für die Verbesserung unseres eigenen Wohlergehens dar, sondern auch für den Erhalt und Schutz unserer planetaren Lebensgrundlage (DGE 2024; Fanzo & Miachon 2023; Weber et al. 2020; Willett et al. 2019). Das Konzept der Planetaren Gesundheit eignet sich hierfür als handlungsleitender Rahmen in einem besonderem Maße, „da es die Wechselwirkungen zwischen menschlicher und tierischer Gesundheit, ökologischer Stabilität und sozialen Systemen integriert und damit ein gemeinsames Verständnis von komplexen Zusammenhängen fördert.“ (Kiprijanov & Reichel 2024.)

Allerdings ist das öffentliche Risikobewusstsein für den Zusammenhang zwischen der Gesundheit des Menschen und unseres Planeten sowie die damit verbundene Handlungsbereitschaft bisher gering (Lehrer et al. 2023). Zudem werden bestehende Ernährungssysteme von einem komplexen Geflecht aus kulturellen, sozialen, politischen, ökonomischen, technologischen und demografischen Voraussetzungen und somit von divergierenden Interessen, Bedarfen und Weltanschauungen unterschiedlicher Akteur:innengruppen bestimmt. Einseitige Lösungsansätze, die von der Wissenschaft oder der Politik ohne Konsultation und Einbezug relevanter Bevölkerungsgruppen vorgebracht werden, treffen deshalb häufig auf Widerstände und haben kaum Erfolgchancen. Auch greift lineare Wissenschaftskommunikation im Sinne klassischer Informationsvermittlung und Bildungsarbeit hier zu kurz, da sie von einem Wissensmangel bei den Empfänger:innen ausgeht und ihnen eine passive Rolle im Transformationsprozess zuweist bzw. sie von diesen Prozessen gänzlich ausschließt (Kiprijanov 2024). Stattdessen sollten wissenschaftsbasierte, politische Lösungsansätze auf Grundlage von strategisch geplanten Austauschprozessen mit relevanten Akteur:innen auf Augenhöhe entwickelt werden, um bestehendes Wissen zu mobilisieren sowie neues, handlungsrelevantes Wissen zu erzeugen.

Das essenzielle Prinzip sämtlicher PE-Maßnahmen besteht darin, dass sämtliche Beteiligten aus diesem Austausch einen individuellen Nutzen ziehen und somit einen Mehrwert erfahren (siehe Anlage A). Der Fokus dieses Projekts auf dialogorientierte und partizipative Prozesse als eine wesentliche Spielart von PE war damit begründet, dass diese PE-Ansätze sich im besonderen Maße dazu eignen, Räume für die Aushandlung von konkurrierenden Interessen und Zukunftsvisionen zu eröffnen – und damit das Verständnis von komplexen Systemlogiken zu befördern (Billgren Askwall 2024). Auch kann PE politische Akteur:innen bei Entscheidungsfindungsprozessen durch den Einbezug der Perspektiven verschiedener Interessengruppen sowie der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen für gesamtgesellschaftliche Probleme unterstützen (Berlin School of Public Engagement and Open Science, 2023).

Zielsetzung

Doch wie kann PE für einen nachhaltigen Wandel bestehender Ernährungssysteme nutzbar gemacht werden? Eben diese Gestaltungspotenziale von PE für Transformationsprozesse an der Schnittstelle Ernährung – Gesundheit – Umwelt wurden im Pilotprojekt „Planetary Health – Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung“ unter Rückgriff auf sozial- und kommunikationswissenschaftliche Methoden empirisch untersucht. Aufbauend auf dieser Vorarbeit sollten relevante Stakeholder:innen ein praxisorientiertes Leitbild für PE-Aktivitäten im beschriebenen Themenfeld erhalten, um eine Transformation bestehender Ernährungssysteme in ihrem jeweiligen Handlungs- und Kommunikationsfeld eigenständig voranzutreiben.

2. Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Der Projektplan sah eine Aufteilung der Arbeitsschritte in fünf zeitlich gestaffelte und aufeinander aufbauende Arbeitspakete vor. Diese Projektstruktur ermöglichte ein effizientes und zugleich flexibles Zeitmanagement sowie eine stärkere Orientierung der Forschungsarbeit an den genannten Projektzielen.

Arbeitspakete:

- AP0: Projektmanagement
- AP1: Status Quo
- AP2: Konzeption
- AP3: Validierung & Konsolidierung
- AP4: Erprobung & Prototyping
- AP5: Außenkommunikation und Transfer

AP0: Projektmanagement

AP0 umfasste alle Management- und Koordinierungsaufgaben, die im Projekt anfielen. Dazu zählten unter anderem Zeit- und Aufgabenplanung bzw. Workflow, Budgetierung und Abrechnung von Dienstreisen und Aufträgen an Dritte; Dokumentation und Ergebnissicherung; Softwarebeschaffung; Planung von Konferenzbeiträgen und Organisation von Workshops für den Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen Forschungsteams innerhalb des Museums für Naturkunde; sowie Organisation und Durchführung von Projektteammeetings. Dieses Arbeitspaket umspannte die gesamte Laufzeit des Forschungsprojekts.

AP1: Status Quo

AP1 beinhaltete die Erfassung des Status Quo. Dabei wurden vor allem relevante Stakeholder:innen für Netzwerkbildung, Workshops, Interviews sowie PE-Aktivitäten mithilfe eines systematischen und mehrstufigen Mappings gemeinsam mit ausgewählten Expert:innen erfasst; zudem wurden vorhandene Forschung sowie bestehende Initiativen zum Projektthema sowie zu benachbarten Themenfeldern (Klimakommunikation, Gesundheitskommunikation) mittels Literaturrecherchen erhoben und hinsichtlich relevanter Ergebnisse analysiert. Folgende Forschungsfragen wurden adressiert: Wer sind relevante Akteur:innen und Stakeholder:innen, um eine langfristige Transformation zu ermöglichen und diese voranzutreiben? Welche Gruppen sind besonders handlungs- oder zumindest diskussionsbereit? Welche Prinzipien liegen PE im Bereich Ernährung für Planetare Gesundheit zugrunde? Was sind die Vorteile und realistische Outcomes solcher PE-Aktivitäten? Liegt evidenzbasierte Forschung zum Thema PE für Planetare Gesundheit vor? Und welche Hinweise können daraus für die Erarbeitung des Leitbilds gewonnen werden?

Systematisches Stakeholder:innenmapping

Um potenzielle Unterstützer:innen und zukünftige Nutzer:innen unseres PE-Leitbildes und der darin formulierten Empfehlungen zu identifizieren, wurde ein systematisches und mehrstufiges Stakeholder:innenmapping durchgeführt. Die gewählte Mapping-Methode (Change Factory 2014) bewertet Gruppen und Individuen anhand ihres Einflusses und ihrer Unterstützung oder Ablehnung gegenüber einem Projekt oder einer Initiative. Die so gewonnenen Ergebnisse können als Grundlage für die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie oder eines Netzwerkes dienen und ermöglichen es, frühzeitig auf veränderte Positionen oder Machtverhältnisse zu reagieren.

Das Vorgehen umfasste mehrere Schritte: Zunächst wurden gemeinsam mit führenden PH-Expert:innen aus dem unmittelbaren Forschungs- und Praxisumfeld der Projektmitarbeiter:innen eine Reihe von relevanten

Akteur:innen identifiziert. Diese Sammlung wurde anschließend durch systematische Recherche in Publikationen, Netzwerken und Datenbanken erweitert. Parallel dazu flossen persönliche Kontakte in die Analyse ein, um eine möglichst breite und zugleich praxisrelevante Basis zu schaffen. Abschließen wurden die Akteur:innen entsprechend einer Stakeholder:innenmatrix in die Kategorien „Passive Opponents“, „Active Opponents“, „Fence Sitters“, „Passive Supporters“ und „Active Supporters“ eingeordnet (Abb. 1). Die Ergebnisse dieser Clustering werden in Kap. 3.1 besprochen.

		Support		Fence sitters	Opposition	
		Active supporters	Passive supporters		Active opponents	Passive opponents
Stakeholder power	High					
	Medium					
	Low					

Abb. 1: Stakeholder:innenmatrix. Eigene Darstellung in Anlehnung an Change Factory (2014).

Systematische Literaturanalyse

Die systematische Literaturanalyse in Anlehnung an Petticrew & Roberts (2006) und Gough et al. (2017) verfolgte das Ziel, den aktuellen Forschungsstand zu erfassen und dadurch das Gestaltungs- und Veränderungspotenzial von PE im Bereich Ernährung für Planetare Gesundheit aufzuzeigen. Im Fokus der Inhaltsanalyse standen die möglichen Outcomes und Vorteile entsprechender Aktivitäten. Als Ausgangspunkt der Analyse diente grundlegende und häufig zitierte Literatur aus zwei interdisziplinären Forschungsfeldern (partizipative Ansätze zur Förderung nachhaltiger Ernährungssysteme und Planetarer Gesundheit; Ernährungskommunikation und Konsumverhalten),¹ welche mithilfe von persönlichen Empfehlungen aus dem oben genannten Netzwerk relevanter Stakeholder:innen identifiziert wurde. Diese Arbeiten beinhalteten zwar keine unmittelbar relevanten Erkenntnisse in Bezug auf die Leitfrage, lieferten jedoch eine erste inhaltliche Orientierung und setzten wesentliche Impulse für die Präzisierung der Suchbegriffe („Search Strings“) sowie der Einschlusskriterien („Inclusion Criteria“) der systematischen Literaturanalyse (siehe Tab. 1). Das methodische Vorgehen gliederte sich in die folgenden Schritte:

1. **Entwicklung von Suchstrategien und Suchbegriffen:** Die an den Leitfragen ausgerichteten Suchstrings wurden aus der Basisliteratur abgeleitet und im Prozess iterativ angepasst. Die Begriffe „One Health“ und „Global Health“ wurden bewusst in die Suche integriert, da sich diese Konzepte in der Literatur überlappen können und teilweise sogar als Synonyme verwendet werden (vgl. Missoni 2024; Talukder et al. 2024).

¹ Literatur zu partizipativen Ansätze für die Förderung nachhaltiger Ernährungssysteme und Planetarer Gesundheit: Poland et al. (2020); Beacham & Jackson (2022); Aguirre-Sánchez et al. (2023); Fanzo & Miachon (2023); Literatur zu Ernährungskommunikation und Konsumverhalten: Vermeir & Verbeke (2006); Blue (2010); Maschkowski (2019); Pettinger et al. (2019); Farmer & Cotter (2021); Felicetti et al. (2023).

2. **Ableitung der Einschlusskriterien:** Die Einschlusskriterien basierten auf den Ergebnissen zweier Stakeholder:innen-Workshops, die im Oktober 2022 durchgeführt (siehe AP2) wurden. Diese Workshops stellten sicher, dass der Review bedarfsorientiert ausgerichtet ist und die Bedürfnisse der relevanten Community adressiert.
3. **Literatursuche und Auswahl:** Mithilfe der Suchstrings wurde die führende Datenbank „Web of Science“ (Pranckutė 2021) im Mai 2023 durchsucht und ergab insgesamt 107 Treffer. Die Auswahl der relevanten Artikel („Rating“) aus den Datenbank-Treffern entsprechend der Einschlusskriterien wurde von zwei Mitarbeiter:innen des Projekts in zwei Phasen durchgeführt. Von den so identifizierten 32 Artikel waren 28 Artikel online auffindbar und über die MfN-Bibliothek oder frei im Internet zugänglich.
4. **Exzerpieren und inhaltliche Clusterung:** Die 28 Artikel des Samples wurden von den Mitarbeiter:innen des Projekts exzerpiert. Unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz² entsprechend der von Wagner et al. (2022) erarbeiteten Anwendungshinweise und Qualitätskriterien sowie auf Basis der Methodologie empirischer Typenbildung nach Kluge (2000) und Semenova (2019) wurden die Exzerpte anschließend inhaltlich kategorisiert und geclustert. Die Ergebnisse wurden in Form eines „Narrative Review“ aufbereitet. Dieses Vorgehen ermöglichte es, zentrale Themen aus einer heterogenen Datenbasis herauszuarbeiten und in einen zusammenhängenden inhaltlichen Rahmen einzubetten.
5. **Schneeballsuche:** Nach Abschluss der Literaturanalyse wurde ein Snowballing-Verfahren angewandt, um weitere relevante Arbeiten auf Basis des Samples sowie der genannten Basisliteratur für die weiteren Arbeitsschritte (AP2 & AP3) zu identifizieren.

² Die Inhaltsanalyse wurde mit der Software „PDFgear“ durchgeführt: <https://www.pdfgear.com> [Zugriff 25.05.2023].

Leitfrage	What is the current state of research on science communication and Public Engagement with Planetary Health?	
Search String	(TS=("Planetary Health") OR TI=("Planetary Health" OR "One Health" OR "Global Health")) AND TI(("communication" OR "public engagement" OR "community engagement" OR "stakeholder engagement" OR "participation" OR "citizen science" OR transdisciplin*))	
Inclusion Criteria	Kriterium	Erklärung
	Types of publication	Selection limited to original research articles with a clear methodology; OR practitioner reports; OR policy papers. NO commentaries or letters.
	Availability	Abstract and full paper must be available from an online repository for download (paywall or Open Access).
	Language	Papers written in English, which serves as the common language (lingua franca) of the international and highly diverse Planetary Health (PH) community.
	Conceptual frameworks	<p>Publication must engage with at least one of the following concepts: PH, One Health (OH), or Global Health (GH). These concepts might also be compared, combined, or integrated. Put differently, at least one of these three terms must be present.</p> <p>Publication must conceptualise interaction as a form of science & medicine - society interaction and engagement that goes beyond the deficit model of science communication, ranging from dialogue and co-creation to transdisciplinary processes, such as participatory research and citizen science (cf. Kiprijanov & Joubert 2023). Put differently, one-way or top-down communication is a criterion for exclusion.</p> <p>MUST INCLUDE non-academic stakeholders.</p> <p>No papers on/about HE & training.</p> <p>No papers on/about patient engagement & clinical research.</p>
Date range	2011 to 2023, as PH and Public Engagement with Science are recent concepts (cf. Weingart et al. 2019).	

Tab. 1: Methodischer Rahmen der Literaturanalyse.

Die Ergebnisse der Literaturanalyse fielen ernüchternd aus, da sie lediglich allgemeine Aussagen ohne direkten Bezug zu den praktischen Herausforderungen im Bereich PE mit Nachhaltigkeits- und Gesundheitsthemen lieferten: Die Ergebnisse spiegelten weder die Bedarfe möglicher Nutzer:innen und Zielgruppen wider, noch boten sie konkrete Handlungsempfehlungen. Das Snowballing-Verfahren erwies sich dagegen als ergiebiger, da es einige vielversprechende Ansätze für das Gestaltungspotenzial von PE im Bereich Ernährung für Planetare Gesundheit zutage förderte, welche anschließend als Grundlage für die Entwicklung des Leitbilds herangezogen wurden. Eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse unserer Literaturanalyse findet sich in Kapitel 3.2 dieses Abschlussberichts.

AP2: Konzeption

AP2 umfasste die bedarfsorientierte Konzeption des genannten Leitbildes und verfolgte das folgende Erkenntnisinteresse: Wie können wir den in AP1 identifizierten Stakeholder:innen die strategischen und praktischen Grundlagen von PE im Bereich Ernährung für Planetare Gesundheit vermitteln? Und wie kann eine Beteiligung von Akteur:innen in Formen des PE die Erreichung der Ziele hin zu einer Ernährung für Planetare Gesundheit unterstützen? In diesem AP wurde entlang der Participatory Action Research-Methodik (vgl. Wakeford & Sanchez Rodriquez 2018) eine Reihe von Co-Creation-Workshops mit unterschiedlichen Stakeholder:innengruppen durchgeführt (siehe Tab. 2 sowie Abb. 2 bis 4), um die jeweiligen Unterstützungsbedarfe und Anforderungen an konkrete Empfehlungen für die Planung und Durchführung von Kommunikations- und PE-Maßnahmen im Bereich Ernährung für Planetare Gesundheit zu identifizieren. Basierend auf diesem Input aus der Arbeits- und Kommunikationspraxis der Teilnehmer:innen wurde anschließend eine Reihe von Grundprinzipien und Empfehlungen aus der gesichteten Literatur (systematische Analyse und Schneeballsuche) abgeleitet und in einen ersten Entwurf des Leitbildes überführt. Die Leitfragen der Co-Creation-Workshops lauteten:

- Welche Zielgruppen sollten oder könnten mit PE-Maßnahmen adressiert werden?
- Was sind zentrale Herausforderungen und potenzielle Hindernissen für Kommunikation und PE?
- Welche Lösungsansätze und Empfehlungen können aus der (Kommunikations-)Praxis der Teilnehmer:innen abgeleitet werden?
- Welche Unterstützungsangebote und praktische Empfehlungen wünschen sich die Teilnehmer:innen für die eigene Kommunikations- und PE-Arbeit?

Workshop	Hintergrund der Teilnehmer:innen
ThinkCamp zu PE für Planetare Gesundheit, Schwerpunkt Ernährung und Ernährungssysteme auf der ECSA-Konferenz „Citizen Science for Planetary Health“, 07.10.2022, Berlin.	Überwiegend Forscher:innen und Praktiker:innen aus den Bereichen WissKomm, Citizen Science, PE und transdisziplinäre Forschung
Beitrag zum Workshop 14 auf dem World Health Summit (WHS), 17.10.2022, Berlin.	Akteur:innen aus verschiedenen Sektoren und Disziplinen im Bereich der globalen Gesundheit, z.B. Gesundheitsfachkräfte, Gesundheitswissenschaftler:innen, Umwelt- und Klimawissenschaftler:innen; politische Entscheidungsträger:innen
Beitrag zum Workshop „Planetary Health Diet in der Bildung“ auf dem Berliner „Weltacker“, 04.05.2023.	Praktiker:innen aus der Ernährung- und Umweltbildung; Mitarbeiterinnen der Verbraucherzentrale Berlin
Beitrag zum Workshop „Grundlagen der guten Planetary Health-Kommunikation“ auf dem Planetary Health Forum, 30.11.2023, Berlin.	Mediziner:innen; Ernährungsberater:innen und Diätassistent:innen; Mitarbeiter:innen von NGOs und Bildungsinitiativen; Mitarbeiter:innen von Verbraucherzentralen sowie Landes- und Bundesbehörden

Tab. 2: Übersicht der in 2022 und 2023 durchgeführten Co-Creation-Workshops sowie der beteiligten Stakeholder:innengruppen.

Abb. 2: Ergebnissammlung unserer Session des Workshops „Planetary Health Diet in der Bildung“ auf dem Berliner „Weltacker“ am 04.05.2023. Copyright Konstantin S. Kiprijanov.

Abb. 3 & 4: Ergebnissammlung des Workshops „Grundlagen der guten Planetary Health-Kommunikation“, abgehalten auf dem PHF am 30.11.2023. Copyright Konstantin S. Kiprijanov.

AP3: Validierung & Konsolidierung

Der Entwurf des Leitbilds wurde in AP3 gemeinsam mit zukünftigen Nutzer:innen in einer Reihe von Validierung-Workshops bzw. Workshop-Sessions kritisch diskutiert, validiert und anschließend weiterentwickelt (siehe Tab. 3). Zu diesem Zweck wurden zwei zentrale Leitfragen aufgeworfen: Werden die konkreten Anwendungsbedarfe der prospektiven Nutzer:innen des Leitbilds mit den dort formulierten Empfehlungen hinreichend adressiert? Und welche Informationen sollten zusätzlich aufgeführt werden? Die in diesem AP gewonnenen Ergebnisse werden in Kap. 3.4 und Kap. 3.5 näher beleuchtet. Zentrale Aspekte von PE für Planetare Gesundheit mit Fokus auf Ernährung und Ernährungssysteme sowie das damit verbundene Transformationspotenzial werden von Kiprijanov (2024) auf der WissKomm-Plattform „Te.ma“ erläutert und kontextualisiert. Das konsolidierte Leitbild findet sich in Anlage A.

Workshop	Hintergrund der Teilnehmer:innen
Beitrag zum Workshop „Green Nutrition – Decision Making and Communication“, Leibniz Research Network Green Nutrition – Healthy Society, 08.04.2024.	Mediziner:innen, Neurolog:innen, Umweltwissenschaftler:innen, Umweltwissenschaftler:innen, Ernährungs- und Agrarwissenschaftler:innen, Jurist:innen
Beitrag zum Workshop „Food Systems and Antimicrobial Resistance“, RKI, 27.-28.06.2024, Berlin.	Mediziner:innen, Virolog:innen und Epidemiolog:innen, Umweltwissenschaftler:innen, Ernährungswissenschaftler:innen, Hochschulmanager:innen
Workshop „Zusammenwirken – auch mit der Wissenschaft!“ auf der Local Conference of Youth (LCOY), 25.10.2024, Berlin.	Schüler:innen, Studierende, junge Klima- und Umweltaktivist:innen und Ehrenamtliche

Tab. 3: Übersicht der in 2024 durchgeführten Validierungsmaßnahmen sowie der beteiligten Stakeholder:innengruppen.

AP4: Erprobung & Prototyping

AP4 umfasst die Erprobung des Leitbildes im Rahmen von experimentellen PE-Aktivitäten sowie das Prototyping weiterer Kommunikationsmaßnahmen auf Grundlage der entwickelten Empfehlungen und bisher gesammelten Praxiserfahrungen. Der Testlauf orientiert sich an folgenden Leitfragen: Ist das Leitbild praktikabel? Lassen sich darauf basierend PE-Aktivitäten durchführen, die langfristig zu einem Mentalitätswandel bei entsprechenden Stakeholder:innen bzw. Adressat:innen beitragen? Die Erprobung des Leitbildentwurfs erfolgte am 14.07.2024 im Rahmen einer sogenannten Cooking Intervention, welche darauf abzielte, komplexe Themen wie nachhaltige Ernährung, Gesundheit und Klimaschutz sinnlich erfahrbar zu machen und einen dialogischen Austausch zu fördern (Pettinger et al. 2019). Eine ausführliche Diskussion der Veranstaltung findet sich in Kiprijanov & Reichel (2024) sowie in Kap. 3.3 dieses Abschlussberichts. Nach derzeitigem Planungsstand soll das Leitbild im Rahmen ähnlicher Cooking Interventions am MfN kontinuierlich verbessert, an spezifische Nutzer:innengruppen angepasst und evaluiert werden (Kiprijanov & Reichel 2024; siehe auch Kap. 4).

AP5: Außenkommunikation und Transfer

AP5 umfasste alle strategischen Überlegungen und Maßnahmen hinsichtlich des wissenschaftlichen Austausches und der Öffentlichkeitsarbeit bzw. Außenkommunikation der (Zwischen-)Ergebnisse des

Projekts. Eine Übersicht bietet Tab. 4. Auch die Erarbeitung eines Kommunikationskonzept sowie einer ansprechenden Projektwebseite³ und die Erstellung von Informationsmaterialien in Form eines One Pagers (Anlage B), welcher auf allen Veranstaltungen ausgelegt wurde, fiel in dieses AP. Besonderer Wert wurde auf die strategische Kommunikation der Projektinhalte an verschiedene Zielgruppen bzw. Stakeholder:innen gelegt, um die Reichweite unserer Arbeit zu erhöhen; dazu zählten: Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Disziplinen und Forschungsfelder aus dem In- und Ausland; Transfer-Strateg:innen und PE-Praktiker:innen; sowie interessierte Besucher:innen des MfN unterschiedlicher Altersstufen.

Konferenzen & Symposia	Fachpublikationen	Wissenschaftskommunikation
<p>Vortrag: Kiprijanov & Marina Joubert, 'Teaching and Training Participation and Engagement in a Changing World', PCST 2023, 11.-14.04.2023, Rotterdam.</p> <p>Keynote: Kiprijanov, 'Zukunft geht durch den Magen: Nachhaltige Ernährungssysteme gemeinsam gestalten', Dialogforum Lenzen, 11.09.2023, Lenzen an der Elbe.</p> <p>Vortrag: Kiprijanov & Sophie Ewert, 'Beyond Bones and Birds', ICOM NATHIST 2023, 13.-15.11.2023, Costa Rica (online).</p> <p>Poster: Kiprijanov & Hedi Schloddarick, 'Zukunft geht durch den Magen', PARTWISS 2024, 22.-24.11.2024, Chemnitz.</p> <p>Poster: Kiprijanov & Hedi Schloddarick, 'Zukunft geht durch den Magen', Planetary Health Forum, 30.11.-01.12.2024, Berlin.</p> <p>Vortrag: Kiprijanov, 'How Can Science Engagement Contribute to Climate Change Adaptation?', Falling Walls: Effective Ecosystems for Science Communication, 24.04.2023, Berlin (online).</p>	<p>Artikel: Kiprijanov & Christian Reichel, 'Wissenstransfer für nachhaltige Landnutzung und Ernährung: Gemeinsam tätig werden im Sinne der Planetaren Gesundheit', <i>Transfer & Innovation</i>, 3.4 (2024), pp. 57–70 <https://www.transfer-und-innovation.de/de/> [Zugriff 30.12.2024].</p> <p>Artikel: Molter, Felix, Tilman Grune, Petra Wiedmer, Kiprijanov, & Rebecca Klopsch, 'Green Nutrition: Decision Making and Communication', <i>PloS One</i> (manuscript submitted).</p>	<p>Vortrag: Kiprijanov, 'Zukunft geht durch den Magen: Planetare Gesundheit und Ernährung', Science Week 2023, 04.11.2023, MfN, Berlin</p> <p>Veranstaltung: Kiprijanov, Karin Pirhofer et al., 'Partizipation für Transformation', Lange Nacht der Wissenschaften 2024, 22.06.2024, MfN, Berlin.</p> <p>Artikel: Kiprijanov, '(Für) den Planeten Essen: Wie die richtige Kommunikation unsere Ernährung verbessern kann', <i>Te.Ma Planetary Health</i> (12.07.2024), doi: 10.57964/310g-vp86 [Zugriff 12.07.2024].</p> <p>Podcast: Parima Parsi-Pour & Kiprijanov, 'Planetary Health: Zukunft geht durch den Magen', Beats and Bones (27.10.2024), https://beats-and-bones.podigee.io/ [Zugriff 27.10.2024].</p> <p>Veranstaltung: Kiprijanov, Parima Parsi-Pour et al., 'Anpiff zur Planetaren Gesundheit', 14.07.2024, MfN, Berlin.</p>

³ <https://www.museumfuernaturkunde.berlin/en/science/public-engagement-planetary-health-focus-food-and-nutrition> [Zugriff 11.10.2024].

<p>Interaktiver Vortrag: Kiprijanov & Gesine Heinrich, 'Zusammenwirken – auch mit der Wissenschaft!', LCOY, 25.-27.10.2024.</p> <p>Vortrag: Kiprijanov, 'Eating (for) the Planet: Public Engagement, Health, and Food Consumption', PCST 2025, 27.-29.05.2025, Aberdeen.</p>		
--	--	--

Tab. 4: Transferaktivitäten und Outputs des Projekts.

3. Zentrale Ergebnisse

3.1. Herausforderungen bei der Erfassung der Community und relevanter Stakeholder:innen

Das Stakeholder:innenmapping zielte darauf ab, nicht nur bestehende Netzwerke zu identifizieren, sondern auch neue Verbindungen herzustellen und gezielt Akteur:innen anzusprechen, die sowohl an der Entwicklung als auch der Nutzung von Empfehlungen für PE mit Planetarer Gesundheit zwecks Initiierung und Förderung von Transformationsprozessen interessiert sein könnten. Die resultierende Stakeholder:innenmatrix (siehe AP1) führt Wissenschaftler:innen und Gesundheitsfachleute mit Interesse an den gesundheitlichen Folgen von Klimawandel und Ernährung neben Organisationen und Initiativen aus der Ernährungsbildung und -beratung sowie Umweltbildung als potenzielle Unterstützer:innen („Passive Supporters“ und „Active Supporters“) unseres Forschungsprojekts und somit als potenzielle Nutzer:innen der Projektergebnisse und Outputs auf.

Es zeigte sich jedoch auch, dass die deutschsprachige PH-Community durch ein hohes Maß an Diversität und Dynamik gekennzeichnet ist, was die eindeutige Identifikation relevanter Stakeholder:innen zu einer Herausforderung machte. Die Mitglieder dieser Community weisen sehr heterogene berufliche Hintergründen auf und sind unter anderem in der Medizin, den Naturwissenschaften, der Ernährungsberatung, der Politik, dem Journalismus oder dem Bildungswesen sowie in zivilgesellschaftlichen Organisationen tätig. Zudem bestehen Überschneidungen zwischen der PH-Community und den OH-Health- und GH-Communities. Diese personelle Überschneidungen sowie die unscharfen Abgrenzungen zwischen den genannten Konzepten (vgl. Missoni 2024; Talukder et al. 2024) erschwerten eine klare Eingrenzung der PH-Community und die gezielte Ansprache relevanter Akteur:innen.

3.2. Forschungsdefizit im Bereich Public Engagement und Planetare Gesundheit

Die in AP1 beschriebene Literaturanalyse eröffnete zwar einen ersten Blick auf die Potenziale von PE mit Planetarer Gesundheit, zeigte aber auch ein eindeutiges Forschungsdefizit in diesem Forschungs- und Handlungsfeld auf. So betonten die Artikel des analysierten Samples, dass konstruktive Kommunikation, Dialog und Engagement bzw. Partizipation eine entscheidende Rolle in Transformationsprozessen spielen können: Sie fördern die Zusammenarbeit zwischen Stakeholder*innen, stärken das Verantwortungsbewusstsein der Gemeinschaft, erhöhen das Bewusstsein für zentrale Themen und unterstützen die Datenerhebung und Forschung, um gerechtere und wirksamere Ergebnisse zu erzielen (Campbell et al. 2023). Zugleich zeigte die Literaturanalyse zahlreiche Herausforderungen auf, welche die Umsetzung partizipativer Ansätze erschweren oder behindern können. So hemmen beispielsweise fehlende finanzielle Ressourcen, unzureichende politische Unterstützung, Machtungleichgewichte und mangelnde

Diversität innerhalb der beteiligten Stakeholder:innengruppen die Umsetzung dialogorientierter und partizipativer Prozesse (Pratt et al. 2022). Eine Übersicht der mittels Literaturanalyse abgeleiteten Potenziale und Herausforderungen bietet Tab. 5.

Potential benefits and outcomes	Key challenges pertaining to participation and engagement
<ul style="list-style-type: none"> - Effective communication and sharing of information between stakeholders can increase understanding, minimise misunderstanding, and maximise collaboration. - Empowering communities to participate in OH, GH, or PH initiatives can enhance accountability and improve policy decision-making. - Participation and engagement of key stakeholders, such as affected communities and experts, are key to identifying and addressing challenges, opportunities, and constraints in OH, GH, and PH initiatives. - Participation and engagement with a wide range of actors: policymakers, civil society, academics, religious leaders, media representatives, and opinion makers, are necessary to generate the broad support needed for transformative change, and can contribute to successful implementation and adoption of policies. - Co creation of policies and solutions, and empowering individuals and communities to make decisions are crucial in addressing the root causes of PH issues. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lack of awareness or interest in OH, GH, or PH approaches by some stakeholders may dissuade their participation. - Regulations and governance structures not conducive to cross-sectoral and collaborative approaches may impede the integration of OH, GH, or PH principles into policies and practices. - Power imbalances between some stakeholders can reduce the voice and accountability of marginalised or vulnerable communities. - Inadequate funding, capacity or resources can limit participation or hinder effective engagement of some stakeholders. - Conflicting priorities or values among stakeholders may hinder consensus, decision-making, and progress towards effective engagement. - Lack of collaboration and partnership building with diverse stakeholders may impede effective development and implementation of policies. - Disruptive or ineffective communication between relevant stakeholders can hinder the adoption and implementation of sustainable solutions.

Tab. 5: Übersicht über Potenziale und Herausforderungen von PE mit OH, GH und PH.

Die Literaturanalyse offenbarte ein deutliches Forschungsdefizit im Bereich PE mit Planetarer Gesundheit und insbesondere im Bereich von Ernährung und Ernährungssystemen. Die Ergebnisse lieferten lediglich allgemeine Aussagen ohne konkreten Bezug zu den praktischen Herausforderungen, Kommunikationsbedarfen oder Zielgruppen in diesem Themenfeld. Diese Erkenntnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, das Potenzial von PE mit Themen aus dem Themenkomplex Planetare Gesundheit sowohl theoretisch als auch empirisch weiter zu erforschen und geeignete, zielgruppenspezifische sowie anwendungsorientierte Strategien für eine systemische Wirkung zu entwickeln. Um diese Lücke zu schließen, wurde im Projekt ein ko-kreativer Ansatz gewählt, der die Bedarfe und Vorerfahrungen potenzieller Nutzer:innen von PE-Maßnahmen in den Mittelpunkt stellte und den Fokus auf Ernährungsthemen legte. Im Rahmen von AP2 wurden die Grundlagen für ein Leitbild in interdisziplinären Workshops gemeinsam mit zentralen Stakeholder:innen aus den Naturwissenschaften, der Medizin und der Ernährungsberatung und -bildung erarbeitet. Die daraus resultierenden Entwürfe wurden durch diese und weitere relevante Stakeholder:innen validiert (AP3). Das so erarbeitete Leitbild wurde anschließend in Form

des innovativen Veranstaltungsformates „Anpiff zur Planetaren Gesundheit“ in der Kommunikationspraxis getestet (AP4).

3.3. Herausforderungen und Potenziale von Planetary Health-Themen in Wissenschaftskommunikation und Public Engagement

Das Pilotprojekt „Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung“ zeigte anhand der am 14.07.2024 durchgeführten Veranstaltung „Anpiff zur Planetaren Gesundheit“ deutlich auf, wie Essen und Ernährung als Kommunikationsmittel genutzt werden können, um Hoffnung auf eine positive Zukunft zu wecken und neue Perspektiven auf das persönliche Wohlbefinden sowie auf die Gesundheit unseres Planeten zu entwickeln. Die Veranstaltung wurde auf Grundlage eines Entwurfs des Leitbilds für „Public Engagement mit Planetarer Gesundheit“ (siehe AP4) sowie unter Bezug auf Grundlagenliteratur zu Cooking Interventions (Metcalf et al. 2022; Pettinger et al. 2019) entwickelt. Das Event diente somit als Testlauf für die Relevanz und Praktikabilität der dort aufgeführten Prinzipien (siehe Anlage A). Das experimentelle Format verband eine interaktive Bildungstour mit einem Kochworkshop für interessierte Besucher:innen des MfN und eröffnete diesen die einmalige Gelegenheit, mittels sinnlicher Erfahrungen die Verflechtungen zwischen Ernährung, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Landwirtschaft und Umweltschutz zu reflektieren sowie eigene Perspektiven in die Diskussion einzubringen.

Die interaktive Veranstaltung, welche in Zusammenarbeit zwischen dem Projekt „Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung“ und „Weltacker Berlin e. V.“ mit Unterstützung durch das Team Öffentlichkeitsarbeit des MfN durchgeführt wurde, kombinierte eine Bildungstour mit einem Kochworkshop und ein gemeinsames Public Viewing des UEFA EURO 2024-Finales. Die halbtägige Veranstaltung begann mit einer eigens dafür zusammengestellten Führung durch das Museum, die an verschiedenen Stationen den Einfluss pflanzenbasierter Ernährung auf die Planetare Gesundheit anhand von ausgewählten Exponaten darstellte. Im Anschluss bereiteten die 33 Teilnehmer:innen unter Anleitung von „Restlos Glücklich e. V.“ pflanzenbasierte Gerichte aus geretteten Lebensmitteln zu, wobei sie theoretische Kenntnisse zu Ernährung und Nachhaltigkeit praktisch anwendeten. Der Workshop wurde durch moderierte Gespräche begleitet, die einen offenen Austausch förderten und eine vertiefte Reflexion der Themen der Ausstellung ermöglichten. Eine ausführliche Beschreibung und kritische Diskussion der Veranstaltung sowie praktische Empfehlungen für die Gestaltung ähnlicher Formate ist bei Kiprijanov & Reichel (2024) im Fachjournal *Transfer & Innovation* nachzulesen sowie in einer Folge des beliebten MfN-Podcasts *Beats and Bones* nachzuhören.⁴

Besonders positiv wurde von den Teilnehmer:innen hervorgehoben, dass die gemeinsame Zubereitung von Speisen und das anschließende Essen eine offene und gleichberechtigte Atmosphäre geschaffen haben, in der auch kontroverse Ansichten zur Sprache kommen konnten (vgl. Chang 2013). Sport und tagesaktuelle Sportereignisse boten in diesem Rahmen eine effektive Möglichkeit, die Verbindung zwischen Ernährung, sportlicher Leistungsfähigkeit, Alltagskultur und Verantwortung für die Umwelt zu thematisieren (vgl. Heydenreich & Carlsohn 2024). Durch diesen integrierten Ansatz konnten verschiedene Perspektiven eingebracht und eine Brücke zwischen individuellen Erfahrungen und kollektiven Herausforderungen geschlagen werden. So betonte eine Teilnehmerin, dass sie durch das Event neue Ideen für eine klimabewusste Ernährung gewinnen konnte, während ein anderer Teilnehmer anregte, politischen Entscheidungsträger:innen in zukünftige Veranstaltungen einzubinden, um Ansatzpunkte für nachhaltige Transformationen auf der Systemebene in den begleitenden Gesprächen zu thematisieren. Die auf Grundlage des Leitbilds konzipierte Veranstaltung unterstrich somit das enorme Potenzial von innovativen PE-Formaten, welche – hier basierend auf geteilten sinnlichen Erfahrungen und sportlicher Begeisterung –

⁴ <https://beats-and-bones.podigee.io/79-new-episode> [Zugriff 08.11.2024].

einen Raum für die produktive Aushandlung und kritische Reflexion von Ernährungsgewohnheiten sowie deren ökologische, politische und ökonomische Implikationen eröffnen.

3.4. Bedarf an anwendungsorientierten Empfehlungen und Leitlinien

Sowohl Wissenschaftler:innen als auch Mediziner:innen (AP2 & AP3) und junge Umweltaktivist:innen (AP3) äußerten in den durchgeführten Workshops und Konsultationen ein klares Interesse an PE mit Planetarer Gesundheit als Instrument zur Förderung von Transformationsprozessen und äußerten damit einen dringenden Bedarf an praktischen und leicht zugänglichen Anleitungen für interessierte Akteur:innen ohne Vorerfahrungen in der PE- oder Kommunikationspraxis. Das vorliegende Leitbild wurde als eine Zusammenstellung von Leitprinzipien und Praxisempfehlungen konzipiert, um diesen Bedarf zu adressieren.

Das Leitbild richtet sich an Organisationen, Institutionen, Initiativen und Akteur:innen, die in ihrem jeweiligen Handlungs- und Kommunikationsfeld den gesellschaftlichen und politischen Rückhalt für einen Wandel der Ernährungssysteme aufbauen und eigenständig vorantreiben möchten. Das langfristige Ziel besteht darin, bestehendes Wissen zu mobilisieren und gleichzeitig neues, handlungsrelevantes Wissen zu erzeugen. Eine Evaluation des Impacts der auf Grundlage des Leitbilds umgesetzten PE-Maßnahmen steht allerdings noch aus. Auch liegen bisher keine Erkenntnisse über die Verbreitung des Leitbilds bzw. den Anwendungskontext sowie den beruflichen Hintergrund seiner tatsächlichen Nutzer:innen vor.

3.5. Förderung der Reflexion der eigenen Annahmen, Rollen und Erwartungshaltungen

Die durchgeführten Stakeholder:innen-Workshops und Validierungsmaßnahmen (AP2 & AP3) zeigten auf, dass insbesondere Wissenschaftler:innen und Mediziner:innen häufig von einem Wissensdefizit bei den Adressat:innen ihrer PE-Maßnahmen ausgehen. Expert:innen sind daher gefordert, ihre eigene Position kritisch zu reflektieren. Dies umfasst vor allem die kritische Reflexion über die eigenen Annahmen sowie die Entwicklung eines Bewusstseins für Machtstrukturen und Hierarchien (Schmidt 2024). Vertrauen und Transparenz sind hierbei essenziell, weshalb die Ziele und beabsichtigten Ergebnisse von PE-Maßnahmen klar und offen mit allen Beteiligten kommuniziert werden müssen. Weitere zentrale Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit (z.B. kritischer Umgang mit Emotionen, Integration lebensweltlicher Zugänge, Betonung positiver Botschaften und Narrative, Mehrwert von Netzwerken und Multiplikator:innen) sind in das Leitbild eingeflossen und dort nachzulesen (Anlage A).

4. Diskussion

Die Pilotstudie „Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung“ unterstrich die Rolle von PE als effektives Instrument für die Initiierung von Transformationsprozessen und betonte zugleich den hohen Mehrwert einer systematischen, empirischen Untersuchung der dialogorientierten und partizipativen Wissenschaftskommunikation in diesem Themenfeld. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse, dass die gezielte Einbindung ausgesuchter Stakeholder:innen mittels PE-Prozessen in den Austausch mit Wissenschaft durchaus das Potenzial für Veränderungen von Denk- und Handlungsweisen (vgl. Kiprijanov 2024) und damit für die Erzielung von langfristigen, systemischen Effekte aufweist.

Zugleich legte das Projekt eine Reihe von zentralen Herausforderungen offen, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Stakeholder:innen aus der Medizin und der institutionalisierten Wissenschaft (siehe AP2 & AP3). Hier zeigten sich Widerstände gegen partizipative Ansätze sowie ein normatives, überkommenes Verständnis von Wissenschaft und Gesellschaft: Einzelne Wissenschaftler:innen vertraten die Überzeugung, dass es vor allem an einem Verständnis wissenschaftlicher Fakten in der sogenannten Öffentlichkeit mangle. Dieses angenommen Wissensdefizit müsse laut dieser Stakeholder:innen

überwunden werden, damit Verbraucher:innen ihre individuellen Ernährungsgewohnheiten entlang von PH-Ansätzen anpassen können.

Solche Perspektiven werden in der WissKomm-Forschung üblicherweise als „Defizit-Diffusion-Modell“ bezeichnet und sprechen Akteur:innen außerhalb des Wissenschaftssystem jegliche Handlungsmacht ab (Kiprijanov 2021; Metcalfe 2019). Partizipative Ansätze sollten allerdings nicht darauf abzielen, Menschen zu belehren oder vorgefertigte Lösungen durchzusetzen, sondern stattdessen Aushandlungsräume zu eröffnen, welche gegenseitiges Lernen fördern und vielfältige Perspektiven, Erfahrungen und Wissensbestände einbinden. Nur so können komplexe gesellschaftliche Probleme wie die Ernährungswende ganzheitlich adressiert und nachhaltige systemische Veränderungen angestoßen werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich außerdem zahlreiche erfolgsversprechende Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsvorhaben im beschriebenen Themenfeld:

- Das im vorliegenden Projekt erstellte Leitbild (siehe Anlage A) bietet eine erste Orientierung und Hilfestellung für die Gestaltung von PE-Maßnahmen zu Planetarer Gesundheit. Zwecks einer Optimierung der Anwendbarkeit der dort formulierten Prinzipien und Empfehlungen ist es jedoch empfehlenswert, das Nutzungsverhalten des Leitbilds systematisch zu erheben und die praktischen Empfehlungen an die jeweiligen Bedarfe und Vorerfahrungen spezifischer Nutzer:innengruppen wie etwa politische Entscheidungsträger:innen oder Umweltaktivist:innen anzupassen. Dies könnte auf der Grundlage von weiteren empirischen Untersuchungen (z.B. Umfragen, Interviews) erfolgen.
- Ein vielversprechender Ansatz ist die Ausweitung des Projekts auf die politische Ebene mit Fokus auf Policy Co-Design, um PE-Prozesse zu PH-Themen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und (internationaler) Politik zu beforschen und wissenschaftsbasiert zu gestalten. Ein Schwerpunkt könnte dabei auf dem systematischen Aufbau von Kommunikations- und Engagement-Kompetenzen bei politischen Entscheidungsträger:innen liegen.
- Schließlich besteht ein dringender Bedarf, evidenzbasierte Evaluationsmetriken für PE mit Planetarer Gesundheit zu entwickeln und zu testen. Diese Metriken könnten als Grundlage für die strategische Planung und Weiterentwicklung von Dialog- und Partizipationsmaßnahmen dienen, um ihren langfristigen Impact zu bewerten und die entsprechenden Aktivitäten zu skalieren.

5. Fazit

Das Pilotprojekt „Planetary Health – Public Engagement für Planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung“ legte einen wesentlichen Grundstein für die systematische Untersuchung von konstruktiver Wissenschaftskommunikation zu und Engagement mit PH in Deutschland. Die Projektergebnisse betonen die Dringlichkeit, Engagement-Maßnahmen so zu konzipieren und zu gestalten, dass sie über traditionelle, lineare Kommunikation hinausgehen und auf mehreren Ebenen wirken: Sinnliche Erfahrungen, etwa durch gemeinsames Kochen oder Exkursionen, schaffen einen direkten Zugang zur Thematik, fördern eine tiefere Auseinandersetzung und stärken so die Handlungsbereitschaft von Individuen. Zudem ist es essenziell, die Komplexität des Konzepts Planetare Gesundheit durch lebensweltliche Bezüge greifbar zu machen, sodass Teilnehmer:innen auf Augenhöhe eingebunden werden sowie eine kritische Reflexion bei allen Beteiligten erreicht werden kann.

Zudem bieten die Ergebnisse dieser Pilotstudie eine Grundlage für die Entwicklung innovativer, anwendungsorientierter Forschungsprojekte in diesem Themen- und Handlungsbereich. So besteht insbesondere beim systematischen Aufbau von Kommunikations- und Engagement-Kompetenzen von Wissenschaftler:innen und politischen Entscheidungsträger:innen ein wesentlicher Entwicklungsbedarf. Schließlich verdeutlicht das Projekt die dringende Notwendigkeit, verlässliche Evaluationsmetriken evidenzbasiert zu erarbeiten, um die Reichweite und Wirkung der untersuchten Maßnahmen zu messen und strategisch zu optimieren.

Literaturangaben

- Aguirre-Sánchez, Lucía et al., 'Climate Change Mitigation Potential in Dietary Guidelines: A Global Review', *Sustainable Production and Consumption*, 40 (2023), pp. 558–70, doi:[10.1016/j.spc.2023.07.015](https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.07.015).
- Beacham, Jonathan, and Peter Jackson, 'An Appetite for Change? Engaging the Public in Food Policy and Politics', *Consumption and Society*, 1.2 (2022), pp. 424–34, doi:[10.1332/KENJ3889](https://doi.org/10.1332/KENJ3889).
- Berlin School of Public Engagement and Open Science, and Cyber Valley, *Der Public-Engagement-Kodex: Wie wir den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gestalten*, 2nd edn (1 October 2023) <<https://www.publicengagement.berlin/public-engagement-kodex>>.
- Billgren Askwall, Cissi, *Overview of Public Engagement in Research & Innovation – Mutual Learning Exercise on Public Engagement* (Publications Office of the European Union, 2024) <<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f3a03af-f2fb-11ee-8e14-01aa75ed71a1/language-en>> [accessed 24 Apr 2024].
- Blue, Gwendolyn, 'Food, Publics, Science', *Public Understanding of Science*, 19.2 (2010), pp. 147–54, doi:[10.1177/0963662508098575](https://doi.org/10.1177/0963662508098575).
- Campbell, Eryn et al., 'Communication Research to Improve Engagement with Climate Change and Human Health: A Review', *Frontiers in Public Health*, 10 (2023), doi:[10.3389/fpubh.2022.1086858](https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1086858).
- Chang, Marina, 'Growing a Commons Food Regime: Theory and Practice' (2013) <<https://profiles.ucl.ac.uk/25437-marina-chang/publications>>.
- Change Factory, 'Stakeholder Mapping', 2014 <<https://www.changefactory.com.au/our-thinking/articles/stakeholder-mapping/>> [accessed 21 February 2023].
- Costa, António Pedro, Luís Paulo Reis, and António Moreira, eds., *Computer Supported Qualitative Research: New Trends on Qualitative Research* (Springer, 2019).
- Deutschen Gesellschaft für Ernährung – DGE, *Gut Essen und Trinken* (DGE, 2024) <<https://www.dge.de//fileadmin/dok/gesunde-ernaehrung/ernaehrungsempfehlung/Infoblatt-DGE-Empfehlungen-2024.pdf>> [accessed 8 November 2024].
- Fanzo, Jessica, and Lais Miachon, 'Harnessing the Connectivity of Climate Change, Food Systems and Diets: Taking Action to Improve Human and Planetary Health', *Anthropocene*, 42 (2023), p. 100381, doi:[10.1016/j.ancene.2023.100381](https://doi.org/10.1016/j.ancene.2023.100381).
- Farmer, Nicole, and Elizabeth W. Cotter, 'Well-Being and Cooking Behavior: Using the Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment (PERMA) Model as a Theoretical Framework', *Frontiers in Psychology*, 12 (2021), p. 560578, doi:[10.3389/fpsyg.2021.560578](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.560578).
- Felicetti, Alberto Michele, Antonio Palmiro Volpentesta, Roberto Linzalone, and Salvatore Ammirato, 'Information Behaviour of Food Consumers: A Systematic Literature Review and a Future Research Agenda', *Sustainability*, 15.4 (2023), p. 3758, doi:[10.3390/su15043758](https://doi.org/10.3390/su15043758).
- Gough, David, Sandy Oliver, and Thomas James, *An Introduction to Systematic Reviews*, 2nd edn (SAGE, 2017).
- Heydenreich, Juliane, and Anja Carlsohn, 'Sustainable Sports Nutrition: Narrative Review of Evidence-Based Approaches Towards More Sustainable Diets for Athletes', *German Journal of Sports Medicine*, 75.5 (2024), pp. 171–78, doi:[10.5960/dzsm.2024.609](https://doi.org/10.5960/dzsm.2024.609).
- Kiprijanov, Konstantin S., '(Für) den Planeten essen: Wie die richtige Kommunikation unsere Ernährung verbessern kann' (te.ma gGmbH, 2024), doi:[10.57964/310g-vp86](https://doi.org/10.57964/310g-vp86).
- , 'Wissenschaftskommunikation', in *Handbuch Transdisziplinäre Didaktik*, ed. by Tobias Schmohl and Thorsten Philipp (transcript, 2021), pp. 383–93.
- Kiprijanov, Konstantin S., and Marina Joubert, 'Science Communication', in *Handbook Transdisciplinary Learning*, ed. by Thorsten Philipp and Tobias Schmohl (transcript; Columbia University Press, 2023), pp. 317–27.
- Kiprijanov, Konstantin S., and Christian Reichel, 'Wissenstransfer für nachhaltige Landnutzung und Ernährung: Gemeinsam tätig werden im Sinne der „Planetaren Gesundheit“', *Transfer & Innovation*, 3.4 (2024), pp. 57–70 <<https://www.transfer-und-innovation.de/de/>> [accessed 30 Dec 2024].

- Kluge, Susann, 'Empirically Grounded Construction of Types and Typologies in Qualitative Social Research', *Forum Qualitative Sozialforschung*, 1.1 (2000), doi:[10.17169/fqs-1.1.1124](https://doi.org/10.17169/fqs-1.1.1124).
- Lehrer, Lena et al., 'Kommunikation zu Klimawandel und Gesundheit für spezifische Zielgruppen', *Journal of Health Monitoring*, 8.S6 (2023), pp. 39–59, doi:[10.25646/11770](https://doi.org/10.25646/11770).
- Maschkowski, Gesa, *Ernährungskommunikation – alltagstauglich, salutogen und transformativ: Drei Fallstudien zu Ernährungspraxis und -umfeld von Familien* (oekom, 2019).
- Metcalf, Jenni, 'Rethinking Science Communication Models in Practice' (2019).
- Metcalf, Jessica et al., 'Community-Based Culinary and Nutrition Education Intervention Promotes Fruit and Vegetable Consumption', *Public Health Nutrition*, 25.2 (2022), pp. 437–49, doi:[10.1017/S1368980021003797](https://doi.org/10.1017/S1368980021003797).
- Missoni, Eduardo, 'Global Health, Planetary Health, One Health: Conceptual and Ethical Challenges and Concerns', *Theoretical Medicine and Bioethics*, 45.3 (2024), pp. 241–50.
- Petticrew, Mark, and Helen Roberts, *Systematic Reviews in the Social Sciences* (Blackwell, 2006).
- Pettinger, Clare et al., 'Participatory Food Events as Collaborative Public Engagement Opportunities', *Methodological Innovations*, 12.2 (2019), p. 205979911986328, doi:[10.1177/2059799119863283](https://doi.org/10.1177/2059799119863283).
- Poland, Blake, Angela Mashford-Pringle, and Andrea Bowra, 'Many Lenses for Planetary Health: Seeding Citizen Engagement for Sustainable Futures Visioning with New Ways of Seeing', *Canadian Journal of Public Health*, 111.6 (2020), pp. 901–11, doi:[10.17269/s41997-020-00424-0](https://doi.org/10.17269/s41997-020-00424-0).
- Pranckutė, Raminta, 'Web of Science (WoS) and Scopus: The Titans of Bibliographic Information in Today's Academic World', *Publications*, 9.1 (2021), p. 12, doi:[10.3390/publications9010012](https://doi.org/10.3390/publications9010012).
- Pratt, Bridget et al., 'Overcoming Structural Barriers to Sharing Power with Communities in Global Health Research Priority-Setting', *Global Public Health*, 17.12 (2022), pp. 3334–52.
- Schmidt, Kristina, *Forschen als partizipative Praxis: Eine explorative Studie zur Entstehung von Teilhabeerfahrungen* (Beltz, 2024).
- Semenova, Victoria, 'Generating Empirically Grounded Typology from Narrative Data', in *Computer Supported Qualitative Research: New Trends on Qualitative Research*, ed. by António Pedro Costa, Luís Paulo Reis, and António Moreira (Springer, 2019), pp. 117–35.
- Stajcic, Nevana, 'Understanding Culture: Food as a Means of Communication', *Hemispheres*, 28, 2013, pp. 77–87 <<http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3b71a1ed-2c03-499a-8884-ab5ec51e1f56>> [accessed 16 December 2024].
- Talukder, Byomkesh, Nilanjana Ganguli, Eunice Choi, Mohammadali Tofighi, Gary W. Vanloon, and James Orbinski, 'Exploring the Nexus: Comparing and Aligning Planetary Health, One Health, and EcoHealth', *Global Transitions*, 6 (2024), pp. 66–75, doi:<https://doi.org/10.1016/j.glt.2023.12.002>.
- Vermeir, Iris, and Wim Verbeke, 'Sustainable Food Consumption: Exploring the Consumer "Attitude – Behavioral Intention" Gap', *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 19.2 (2006), pp. 169–94, doi:[10.1007/s10806-005-5485-3](https://doi.org/10.1007/s10806-005-5485-3).
- Wagner, Gerit, Roman Lukyanenko, and Guy Paré, 'Artificial Intelligence and the Conduct of Literature Reviews', *Journal of Information Technology*, 37.2 (2022), pp. 209–26.
- Wakeford, Tom, and Javier Sanchez Rodriguez, *Participatory Action Research: Towards a More Fruitful Knowledge* (University of Bristol, 2018).
- Weber, Hanna et al., 'What Are the Ingredients for Food Systems Change towards Sustainability? Insights from the Literature', *Environmental Research Letters*, 15.11 (2020), p. 113001, doi:[10.1088/1748-9326/ab99fd](https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab99fd).
- Weingart, Peter, Marina Joubert, and Karien Connoway, 'Public Engagement with Science: Origins, Motives and Impact in Academic Literature and Science Policy', *PLoS ONE*, 16.7 (2021), p. 0254201, doi:[10.1371/journal.pone.0254201](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254201).
- Willett, Walter, Johan Rockström, Brent Loken, Marco Springmann, Tim Lang, Sonja Vermeulen, and others, 'Food in the Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems', *Lancet*, 393.10170 (2019), pp. 447–92, doi:[10.1016/S0140-6736\(18\)31788-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4).

Anlage A

Leitbild Public Engagement zu Planetarer Gesundheit mit Fokus auf Ernährung und Ernährungssysteme

Komplexe Herausforderungen wie Klimawandel, der Verlust der Artenvielfalt und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie die damit verbundene soziale Ungleichheit erfordern eine radikale und tiefgreifende Transformation bestehender Ernährungssysteme. Zugleich hat Ernährung einen wesentlichen – negativen, aber auch positiven – Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Individuelles Essverhalten und Ernährungssysteme bilden deswegen eine wesentliche Stellschraube, um Umweltzerstörung zu bekämpfen und die menschliche Gesundheit zu verbessern.

Diese Systeme werden jedoch von einem komplexen Geflecht aus kulturellen, sozialen, politischen, ökonomischen, technologischen und demografischen Voraussetzungen und somit von divergierenden Interessen, Bedarfen und Weltanschauungen unterschiedlicher Akteur:innengruppen bestimmt. Einseitige Lösungsansätze, die von der Wissenschaft oder der Politik ohne Konsultation und Einbezug relevanter Bevölkerungsgruppen vorgebracht werden, treffen deshalb häufig auf Widerstände und haben kaum Erfolgchancen. Auch greift lineare Wissenschaftskommunikation im Sinne klassischer Informationsvermittlung und Bildungsarbeit hier zu kurz, da sie von einem Wissensmangel bei den Empfänger:innen ausgeht und ihnen eine passive Rolle im Transformationsprozess zuweist bzw. sie von diesen Prozessen gänzlich ausschließt.

Stattdessen sollten wissenschaftsbasierte Lösungsansätze auf Grundlage von strategisch geplanten Austauschprozessen mit den relevanten Akteur:innen auf Augenhöhe und zum gegenseitigen Nutzen entwickelt werden, um bestehendes Wissen zu mobilisieren sowie neues, handlungsrelevantes Wissen zu erzeugen. Diese Prozesse des Wissensaustauschs und der Wissensproduktion werden unter dem Begriff *Public Engagement* zusammengefasst. Dabei gilt: Ein grundlegender, nachhaltiger Wandel von Ernährungssystemen kann langfristig nur gelingen, wenn *Public Engagement*-Maßnahmen nicht nur Ernährungs- und Konsumverhalten auf der individuellen Ebene adressieren, sondern auch auf einen Wandel der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen auf der systemischen Ebene hinwirken (Kiprijanov 2024).

Was ist *Public Engagement*?

Public Engagement beschreibt die Praxis des Austauschs zwischen Forschenden und der Öffentlichkeit mit dem Ziel, dass Wissenschaft und Gesellschaft vom gegenseitigen Austausch profitieren (Berlin School of Public Engagement and Open Science 2023). Dieser Austausch kann verschiedene konkrete Ziele verfolgen (z.B. gegenseitiges Lernen; Teilhabe am Forschungsprozess mittels Dialog und Identifikation neuer Forschungsfragen; Erkundung von Handlungsoptionen; kollaborative Erarbeitung von neuem, gesellschaftsrelevantem Wissen) und mittels verschiedener Formate gestaltet werden. Allen Prozessen ist gemeinsam, dass sie die wissenschaftliche Arbeit von Hochschulen und Forschungsinstituten enger mit Gesellschaft, Politik und Unternehmen verknüpfen sowie ein Zusammenwirken zum gegenseitigen Nutzen aller Beteiligten befördern möchten.

Um Transformationspotentiale zu adressieren und konsequent umzusetzen, sollten sich *Public Engagement*-Maßnahmen zu Ernährung und Ernährungssystemen an einer Reihe von Leitprinzipien und Praxisempfehlungen orientieren. Diese Prinzipien und Empfehlungen wurden wissenschaftsbasiert im Rahmen des DBU-geförderten Forschungsprojekts „Planetary Health – Public Engagement für Planetare Gesundheit“ am Museum für Naturkunde Berlin erarbeitet und in der Kommunikationspraxis getestet. Das Projekt untersuchte, wie sozioökologischer Wandel mithilfe von partizipativen und dialogbasierten Ansätzen angestoßen und gestärkt werden können. Das Ziel bestand darin, neue Wege für einen nachhaltigen Wandel unseres Ernährungssystems und Konsumverhaltens zu eröffnen. Dem Projekt lag die Perspektive der *Planetaren Gesundheit* zugrunde.

Was ist *Planetare Gesundheit* (engl. *Planetary Health*)?

Die komplexen Wechselbeziehungen zwischen der Gesundheit der menschlichen Zivilisation und dem Zustand der natürlichen Systeme, von denen sie abhängt, werden von dem integrierten Gesundheitskonzept der *Planetaren Gesundheit* in den Blick genommen und aus einer ganzheitlichen Perspektive adressiert. *Planetare Gesundheit* ist somit ein Forschungs- und Handlungsfeld, welches sich mit der Analyse und Bewältigung der Auswirkungen menschengemachter ökologischer Schäden auf die Gesundheit von Mensch und Leben auf dem Planeten befasst (Whitmee et al. 2015).

Das vorliegende Leitbild soll eine verlässliche Orientierung und forschungsbasierte Grundlage für die strategische Planung und praktische Umsetzung von *Public Engagement*-Aktivitäten zu *Planetarer Gesundheit* mit dem Schwerpunkt gesunde und nachhaltige Ernährung bieten. Es richtet sich an alle Organisationen, Institutionen, Initiativen und Akteur:innen, die in ihrem jeweiligen Handlungs- und Kommunikationsfeld den gesellschaftlichen und politischen Rückhalt für einen Wandel der Ernährungssysteme aufbauen und so die notwendigen Transformationsprozesse eigenständig vorantreiben möchten.

Leitprinzipien

Das Leitbild beruht auf der Überzeugung, dass eine Transformation von Ernährungssystemen zugunsten des Erhalts und der Förderung von *Planetarer Gesundheit* nur durch eine Kombination aus konstruktiver Kommunikation und partizipativer Einbindung diverser Akteur:innengruppen erreicht werden kann. Dies erfordert strategisch geplante, zielgruppenspezifische *Public-Engagement*-Formate sowie die Bereitschaft der Durchführenden, die eigene Rolle und Erwartungshaltung im Prozess zu reflektieren. Die Umsetzung solcher Formate erfordert zudem den Willen zur Offenheit, Dialog und Begegnung auf Augenhöhe sowie den kritischen Umgang mit Emotionen und die Integration lebensweltlicher Zugänge und sinnlicher Erfahrungen.

Aushandlungsräume schaffen und konstruktive Kommunikation bewirken

Alle Formen von *Public Engagement* müssen auf konstruktiver Kommunikation beruhen und jegliche Ausprägungen der Bevormundung vermeiden. *Public Engagement*-Maßnahmen sollten daher darauf abzielen, Menschen zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema *Planetare Gesundheit*,

Ernährung und Ernährungssysteme motivieren. Wesentlich dafür ist die Einbindung von diversen Akteur:innengruppen sowie Schaffung von Aushandlungsräumen, in denen ein Dialog auf Augenhöhe stattfinden kann. Solche Räume ermöglichen es, verschiedene Perspektiven zu erkunden und individuelle Ernährungsgewohnheiten sowie die Konsequenzen des persönlichen Verhaltens sowie Effekte der bestehenden politischen und wirtschaftlichen Strukturen kritisch zu reflektieren. Die kollaborative Erarbeitung einer gemeinsamen Sprache bzw. eines integrierten Vokabulars kann das gegenseitige Verständnis und die Empathie der Beteiligten zusätzlich befördern.

Eigene Positionen hinterfragen und Hierarchien abbauen, Transparenz fördern

Teilnehmer:innen dialogorientierter und partizipativer Formate bringen vielfältige intellektuelle und praktische Vorerfahrungen mit, die den Austausch und die gemeinsame Arbeit prägen. Insbesondere der kulturelle und sozioökonomische Hintergrund beeinflusst nicht nur persönliche Einstellungen und Emotionen gegenüber Ernährungsgewohnheiten, sondern auch die bevorzugten Kommunikations- und Interaktionsstile in der Gruppe. Organisator:innen und Durchführende von *Public Engagement*-Maßnahmen sollten daher in der Lage sein, die Hintergründe sowie die spezifischen Bedürfnisse ihrer Adressat:innen und Teilnehmer:innen zu verstehen und ihre kommunikative Arbeit entsprechend auszurichten.

Außerdem sind *Public Engagement*-Initiator:innen häufig Expert:innen des jeweiligen Themas und deshalb besonders gefordert, ihre eigene Position kritisch zu reflektieren. Dies bedeutet vor allem, ihre eigenen expliziten und impliziten Annahmen — seien sie epistemischer, kultureller oder sozialer Natur — vor und auch während *Public Engagement*-Maßnahmen hinterfragen und ein Bewusstsein für die zugrunde liegenden Machtstrukturen und Hierarchien entwickeln.

Die Anerkennung, dass selbst sorgfältig geplante Aktivitäten unvorhersehbare oder unzufriedenstellende Ergebnisse erbringen können, fördert eine offene Haltung und Flexibilität im Umgang mit unerwarteten Herausforderungen. Transparenz spielt hierbei eine zentrale Rolle: Indem die Ziele der Maßnahmen sowie die Erwartungshaltungen der Durchführenden klar und offen mit den Teilnehmenden geteilt werden, wird eine vertrauensvolle Basis geschaffen, die eine respektvolle und gleichberechtigte Zusammenarbeit unterstützt.

Komplexität aufbrechen, lebensweltliche Relevanz betonen, Handlungsanreize setzen

Planetare Gesundheit ist ein komplexer und außerhalb der Wissenschaft wenig erschlossener Begriff, welcher unter anderem Aspekte von Umweltschutz, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit adressiert. Diese Vielschichtigkeit kann es zur Herausforderung machen, Botschaften zu formulieren, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch für Adressat:innen außerhalb der institutionalisierten Wissenschaft nachvollziehbar sind. *Public Engagement*-Maßnahmen sollten daher einen konkreten thematischen Anknüpfungspunkt setzen und aus dieser Perspektive heraus ausgewählte Aspekte der *Planetaren Gesundheit* erkunden. Das Thema Ernährung und Ernährungssystemen ist hierfür besonders geeignet, weil es einen Anschluss an den Lebensalltag der Zielgruppen ermöglicht und so die lebensweltliche Relevanz der Inhalte hervorhebt.

Ernährung begleitet Menschen von Lebensbeginn bis Lebensende, kann starke Emotionen hervorrufen und ist ein wesentlicher Ausdruck kultureller Identität. Die Erkundung von Ernährungsoptionen sowie die Koproduktion politischer Lösungsansätze kann deswegen nicht allein mittels Diskussion und Workshop erfolgen, sondern bedarf der sensorischen Erfahrung (fühlen,

riechen, schmecken). Eine Einbindung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in praktische Aktivitäten wie Gemeinschaftsgärten oder Kochkurse kann die Sensibilität für Herausforderungen und Chancen im Themenfeld *Planetare Gesundheit* verstärken und nachhaltige Verhaltensweisen fördern. Insbesondere beim gemeinsamen Kochen und Essen können Emotionen und kulturelle Identität ausgedrückt und geteilt werden, was eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema fördert (Chang 2013). Zugleich werden sozioökonomische und intellektuelle Hierarchien abgebaut, da sich diese nicht auf der Ebene von Kochkompetenzen und Erfahrungswissen ausdrücken.

Auch können positive Botschaften und Narrative, die Handlungsmöglichkeiten statt Defizite und Angstsznarien oder Dystopien betonen, das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit (engl. *Agency*) der Beteiligten stärken und so ihre Handlungsbereitschaft anregen. Daneben ist es wichtig, konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die individuell und gesellschaftlich umgesetzt werden können. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Beteiligten aktiv und nachhaltig für eine gesündere und zukunftsfähigere Gesellschaft einzusetzen – und zwar im persönlichen Umfeld wie auch in politischen oder zivilgesellschaftlichen Kontexten.

Netzwerke und Allianzen bilden, Multiplikator:innen einbeziehen

Um die Transformation hin zu gesunden, nachhaltigen Ernährungssystemen wirkungsvoll voranzutreiben, ist der Aufbau starker Netzwerke und Allianzen essenziell. *Public Engagement* bietet einen effektiven Ansatz, die Expertise von Graswurzelbewegungen und Initiativen zu aktivieren, die bereits wertvolles Wissen und Erfahrungen in Bereichen wie nachhaltige, klimabewusste Ernährung und verantwortungsvoller Konsum mitbringen (Meier Magistretti et al. 2021). Durch die Zusammenarbeit und das gegenseitige Lernen kann zudem die Resilienz und Anpassungsfähigkeit aller beteiligten Akteur:innen gestärkt und so die langfristige Transformation der Ernährungssysteme zusätzlich begünstigt werden.

Des Weiteren ist es empfehlenswert, Multiplikator:innen aus dem Gesundheitssektor in *Public Engagement*-Maßnahmen einzubeziehen. Insbesondere Ernährungsberater:innen, Pflegefachkräfte und Mediziner:innen unterschiedlicher Fachbereiche bringen wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen mit, die sie als wirkungsvolle Vermittler:innen im Bereich Klima und Gesundheit auszeichnen. Ihnen wird oft großes Vertrauen entgegengebracht. Sie agieren auf der lokalen Ebene und verfügen über die nötigen kommunikativen Kompetenzen, um komplexe Zusammenhänge an die Bevölkerung verständlich und praxisrelevant zu kommunizieren (Campbell et al. 2023; Kiran et al. 2022).

Von der Praxis lernen und Impact evaluieren

Public Engagement sollte auf einer fundierten, evidenzbasierten Grundlage stehen. Daher ist es empfehlenswert, praktische Erfahrungen aus ähnlichen Projekten einzubeziehen und daraus gezielt Anregungen für die eigene Arbeit zu gewinnen. Organisator:innen können und sollten zudem auf bestehenden Prinzipien und Empfehlungen wie etwa dem „Public Engagement Kodex“ der Berlin School of Public Engagement and Open Science (2023) aufbauen, um erfolgreiche Ansätze zu identifizieren und zu adaptieren.

Um die Wirkung von *Public Engagement*-Maßnahmen zu analysieren, ist auch eine konsequente und methodisch saubere Impact-Evaluation unverzichtbar. Eine solche Evaluation liefert nicht nur wertvolles Feedback für die Verbesserung bestehender Formate, sondern stärkt auch die Legitimität von *Public Engagement* zu *Planetarer Gesundheit*, indem sie die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen systematisch dokumentiert und nachvollziehbar macht.

Praxisempfehlungen

Soziale und intellektuelle Hierarchien

Machtstrukturen können bedeutende Herausforderungen und Fallstricke für *Public Engagement* darstellen, da sie häufig zu einer Dominanz einzelner Akteur:innen führen und kritische Stimmen marginalisieren. Ein Umfeld, in dem bestimmte Ideen dominieren, während andere unterdrückt werden, kann das kollektive Verständnis beeinträchtigen und Spannungen unter den Akteur:innen verstärken (Chemonges et al. 2021; Fritz & Binder 2020).

Der Aufbau von Vertrauen ist ein effektiver Ansatz, um Hierarchien in *Public Engagement*-Aktivitäten zu überwinden. Denn ein vertrauensvolles Umfeld reduziert nicht nur die Machtunterschiede, sondern fördert auch die Zusammenarbeit. Vertrauen stärkt die offene Kommunikation, schafft gegenseitigen Respekt und ermutigt marginalisierte Stimmen, sich ohne Angst vor Zurückweisung oder Missachtung zu äußern. Das kann auf die folgende Weise geschehen:

- **In langfristige Beziehungen und Transparenz investieren:** Der Aufbau von Vertrauen erfordert Zeit, insbesondere in Gemeinschaften, in denen Misstrauen durch historische Machtungleichgewichte oder negative Erfahrungen gewachsen ist. Regelmäßige Rücksprachen anstatt einmaliger Konsultationen, Transparenz hinsichtlich Zielen und Methoden sowie offene Kommunikationskanäle, feste Ansprechpartner:innen und das Einhalten von Verpflichtungen sind entscheidend für diesen Prozess.
- **Lokales Wissen und Expertise respektieren:** Vertrauen wächst, wenn Stakeholder:innen das Gefühl haben, dass ihr Wissen wertgeschätzt wird. Die Bedeutung von lokalem Wissen und Gemeinschaftsexpertise sollte in der Gestaltung von Austauschprozessen und der Ergebnisdokumentation anerkannt werden. Dies kann in der Praxis durch die gemeinsame Entwicklung von Leitfragen oder den aktiven Einbezug von Teilnehmenden in die Entwicklung des Veranstaltungs- oder Forschungsdesigns erfolgen.
- **Konflikte offen ansprechen:** Konflikte sind unvermeidlich. Eine konstruktive Auseinandersetzung ist jedoch entscheidend für die Aufrechterhaltung des Vertrauens. Schaffen Sie Räume für offene Dialoge, in denen Konflikte respektvoll besprochen werden können, und etablieren Sie klare Verfahren zur Konfliktlösung. In besonders strittigen Situationen kann die Mediation durch neutrale Dritte hilfreich sein.

Gemeinsame Sprache(n)

Die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache ist entscheidend für den Erfolg von *Public Engagement*, da sie die Grundlage für Aushandlungsräume bildet (Soininen et al. 2022). Dies gilt insbesondere für Nachhaltigkeitsthemen wie etwa *Planetare Gesundheit*, die durch ihre interdisziplinäre Natur und die Vielzahl der beteiligten Akteur:innen geprägt sind. Um gemeinsam eine Sprache zu entwickeln, die den Dialog erleichtert, ohne die Komplexität zu reduzieren oder bestimmte Standpunkte zu bevorzugen, sollten die folgenden praktischen Schritte beachtet werden:

- **Stakeholder:innen identifizieren und verstehen:** Kartieren Sie die wichtigen Stakeholder:innen, die an Ihrem Vorhaben interessiert sein könnten oder von dem Projekt betroffen sein könnten. Bewerten Sie deren Sprachbedürfnisse und mögliche Verständnislücken bei zentralen Konzepten (Chemonges et al. 2021). Ermitteln Sie, inwieweit

wissenschaftliches Fachjargon für Nicht-Expert:innen als Hindernis zum Verständnis wirken kann (Bullock et al. 2024).

- **Frühzeitig auf Sprachbarrieren eingehen:** Bereiten Sie Hilfsmittel wie Übersetzungen oder Visualisierungen vor, um komplexe wissenschaftliche Sprache aufzubrechen. Dies fördert die Teilnahme verschiedener Stakeholder:innen mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen (Soininen et al. 2022). Binden Sie die Beteiligten frühzeitig in die Kommunikation der Ergebnisse ein.
- **Gemeinsames Glossar entwickeln:** Ziehen Sie in Betracht, Linguist:innen in den Prozess einzubeziehen, um ein gemeinsames Glossar wichtiger Begriffe zu entwickeln. So wird sichergestellt, dass die Sprache die lokalen soziokulturellen Kontexte widerspiegelt und einen inklusiveren Dialog ermöglicht. Überprüfen Sie regelmäßig dieses Glossar mit den Beteiligten, um sicherzustellen, dass die Begriffe konsistent verstanden werden, und nehmen Sie notwendige Anpassungen basierend auf dem Feedback vor (Chemonges et al. 2021).

Positive Narrative und Storytelling

Storytelling stellt ein zentrales Werkzeug für *Public Engagement* mit *Planetarer Gesundheit* dar, da es Adressat:innen und Teilnehmer:innen von interaktiven Formaten auf ansprechende und einprägsame Weise in die Thematik einbindet (Villar 2021). Durch den Einsatz von Metaphern und Bildern kann komplexes wissenschaftliches Wissen in verständliche Erzählungen transformiert werden, die anstelle von technischem Fachjargon genutzt werden können (Farinella 2018). Darüber hinaus ermöglicht Storytelling die Anpassung von Botschaften an spezifische Zielgruppen, indem kommunikationsspezifische Stile, etwa aus indigenen Kulturen, integriert werden (Villar 2021). Bei der Entwicklung positiver und kraftvoller Narrative für *Public Engagement* zu Themen der *Planetaren Gesundheit* sind folgende Punkte zu beachten:

- **Zielgruppe verstehen:** Die Identifizierung der Zielgruppe und das Verständnis ihrer Weltanschauungen, Kulturen und Perspektiven sind entscheidend, um Erzählungen zu entwickeln, die auf ihre physischen, emotionalen und sozialen Bedürfnisse eingehen.
- **Narrative gemeinsam mit der Zielgruppe entwickeln:** Arbeiten Sie während aller Phasen der Narrativentwicklung – von der Ideenfindung über das Schreiben und Design bis hin zur Publikation der Ergebnisse – mit der Zielgruppe zusammen.
- **Positive Narrative verwenden:** Gestalten Sie Geschichten zur Planetaren Gesundheit so, dass sie Hoffnung, Motivation und kollektives Handeln inspirieren. Entwickeln Sie Narrative, die die Stimmung der Menschen heben, ein Gefühl der Möglichkeiten vermitteln und die Eigenverantwortung von Individuen und Gemeinschaften als Akteur:innen für Gesundheit und Umwelt kommunizieren.
- **Einfachheit und Klarheit der Erzählung:** Halten Sie die Narrative einfach und klar, während Sie die Komplexität der Botschaft bewahren. Konzentrieren Sie sich darauf, nicht mehr als drei zentrale Botschaften zu vermitteln, um die Kernaussagen effektiv an das Zielpublikum zu kommunizieren.

Literaturverweise

- Berlin School of Public Engagement and Open Science und Cyber Valley, *Der Public-Engagement-Kodex: Wie wir den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gestalten*, 2. Aufl. (Berlin, 2023) <<https://www.publicengagement.berlin/public-engagement-kodex>>.
- Campbell, Eryn et al., 'Communication Research to Improve Engagement with Climate Change and Human Health: A Review', *Frontiers in Public Health*, 10 (2023) <<https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1086858>>.
- Chang, Marina, *Growing a Commons Food Regime: Theory and Practice* (London: University College London, 2013).
- Chemonges Wanyama, Elinor et al., 'Co-Developing a Common Glossary with Stakeholders for Engagement on New Genetic Approaches for Malaria Control in a Local African Setting', *Malaria Journal*, 20.1 (2021), 53 <<https://doi.org/10.1186/s12936-020-03577-y>>.
- Farinella, Matteo, 'The Potential of Comics in Science Communication', *JCOM*, 17.01 (2018), Y01 <<https://doi.org/10.22323/2.17010401>>.
- Fritz, Livia, und Claudia R. Binder, 'Whose Knowledge, Whose Values? An Empirical Analysis of Power in Transdisciplinary Sustainability Research', *European Journal of Futures Research*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.1186/s40309-020-0161-4>>.
- Kiprijanov, Konstantin S., *(Für) den Planeten essen: Wie die richtige Kommunikation unsere Ernährung verbessern kann* (Berlin, 2024) <<https://doi.org/10.57964/310g-vp86>>.
- Kiran, Dilara et al., 'Empowering Veterinarians to Be Planetary Health Stewards Through Policy and Practice', *Frontiers in Veterinary Science*, 9 (2022) <<https://doi.org/10.3389/fvets.2022.775411>>.
- Meier Magistretti et al., 'People-Planet-Health: Promoting Grassroots Movements through Participatory Co-Production', *Global Health Promotion*, 28.4 (2021), 83–87 <<https://doi.org/10.1177/17579759211044073>>.
- Soininen, Niko et al., 'Bridge over Troubled Water: Managing Compatibility and Conflict Among Thought Collectives in Sustainability Science', *Sustainability Science*, 17.1 (2022), 27–44 <<https://doi.org/10.1007/s11625-021-01068-w>>.
- Villar, Maria E., 'Community Engagement and Co-Creation of Strategic Health and Environmental Communication: Collaborative Storytelling and Game-Building', *JCOM*, 20.01 (2021), C08 <<https://doi.org/10.22323/2.20010308>>.
- Whitmee, Sarah et al., 'Safeguarding Human Health in the Anthropocene Epoch: Report of the Rockefeller Foundation-Lancet Commission on Planetary Health', *Lancet*, 386.10007 (2015), 1973–2028 <[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60901-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60901-1)>.

Planetary Health – Public Engagement für planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung

1.) Gegenstand und Relevanz des Projekts

Die komplexen Wechselbeziehungen zwischen der Gesundheit der menschlichen Zivilisation und dem Zustand der natürlichen Systeme, von denen sie abhängt, werden von dem integrierten Gesundheitskonzept der Planetaren Gesundheit (engl. Planetary Health) in den Blick genommen und aus einer ganzheitlichen Perspektive adressiert. Da Ernährung nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit hat, sondern Ernährungssysteme einen der größten Hebel für globale Umweltveränderungen darstellen, ist gesunde und gleichzeitig nachhaltige Ernährung hier ein wichtiges Themenfeld. Denn bestehende Ernährungssysteme tragen nicht nur erheblich zu Ausdehnung und Beschleunigung von Umweltzerstörung bei – ihre Entwicklung wird zudem von einem komplexen Geflecht aus kulturellen, sozialen, politischen, ökonomischen, technologischen und demografischen Voraussetzungen bestimmt. Die Akzeptanz von, bzw. der Wille zu, notwendigen Anpassungen bestehender Ernährungsgewohnheiten und Ernährungssystemen kann deshalb nur im transdisziplinären Zusammenspiel zwischen diversen Akteur*innengruppen im Sinne kollaborativer Wissensproduktion und nur unter Einbezug von politischen Entscheidungsträger*innen gelingen. Kurzum: Wie kann Umweltzerstörung bekämpft und eine wachsende Weltbevölkerung mit gesunden und vor allem zugänglichen und erschwinglichen Lebensmitteln langfristig ernährt werden? Eine Antwort darauf kann das Wissenschaftssystem allein nicht leisten.

2.) Forschungsfragen und Hauptziele des Projekts

Unser praxisorientiertes Forschungsprojekt nimmt sich dieser Herausforderungen an, wobei der Begriff „Public Engagement“ die Vielfalt an Aktivitäten und Methoden der dialog- und partizipationsorientierten Interaktion zwischen Forscher*innen und nichtakademischen Akteur*innen auf Augenhöhe bezeichnet. Dieser Ansatz befördert somit auch den im aktuellen Koalitionsvertrag festgeschriebenen Anspruch, das Wissenschaftssystem durch einen beidseitigen „Austausch“ und „Kommunikation mit der Gesellschaft“ zu öffnen sowie die „Perspektiven aus der Zivilgesellschaft stärker in die Forschung“ einzubeziehen (SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 2021: 24).

Wir erforschen, wie Public Engagement nachhaltige sozioökologische Transformationen entsprechend des Planetary Health-Ansatzes mit Fokus auf Ernährung bestärken und neue Wege dafür eröffnen kann. Ausgehend von dieser Frage verfolgt unser Projekt drei wesentliche Ziele:

- Wir möchten das Gestaltungs- und Veränderungspotenzial von Public Engagement im Bereich Ernährung für planetare Gesundheit aufzeigen, indem wir die möglichen Outcomes und Vorteile entsprechender Aktivitäten herausstellen.
- Zugleich wird unsere Arbeit neue Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten im Bereich Ernährung für planetare Gesundheit schaffen, indem wir lokale und regionale Netzwerke initiieren und einen Raum für dauerhafte Kollaborationen am Museum für Naturkunde etablieren.
- Relevante Stakeholder*innen wie etwa politische Entscheidungsträger*innen, zivilgesellschaftliche Initiativen und Akteur*innen der Lebensmittelproduktion und -industrie sollen einen detaillierten Leitfaden erhalten, der eine Grundlage für die strategische Planung und praktische Umsetzung von Public Engagement-Aktivitäten für gesunde, nachhaltige Ernährung legt. Damit werden Akteur*innen in die Lage versetzt, gesellschaftlichen und politischen Rückhalt für Transformationsprozesse aufzubauen und zu festigen.

Das langfristig übergeordnete Ziel des Projekts ist eine gesunde menschliche Gesellschaft als Teil eines gesunden Planeten. Aufbauen auf den Ergebnissen unserer Arbeit können konkrete Public Engagement-Aktivitäten gemeinsame mit relevanten Stakeholder*innen ergebnisorientiert entwickelt und umgesetzt werden. Damit streben wir langfristig einen positiven Kulturwandel im Bereich Ernährung und Ernährungssysteme an.

3.) Das Projekt im Überblick

Public Engagement für planetare Gesundheit mit Fokus Ernährung wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unter dem Förderkennzeichen DBU 37995/0 mit 124.806 Euro über eine Laufzeit von 18 Monaten gefördert. Das Projekt ist am Museum für Naturkunde Berlin angesiedelt und wird gemeinsam mit den Kooperationspartner*innen Charité Berlin und Oxford in Berlin durchgeführt.

Ansprechpartner*innen am Museum für Naturkunde Berlin – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung:

Dr Susanne Hecker
Susanne.Hecker@mfn.berlin

Dr Kim Grützmacher
Kim.Gruetzmacher@mfn.berlin

Dr Konstantin S. Kiprijanov
planetaryhealth@mfn.berlin

Hedi Schloßdarck
planetaryhealth@mfn.berlin

